

VLERËSIMI I PRETENDENTËVE (STAKEHOLDERS) DHE INFLUENCAT E TYRE. SISTEMI BANKAR NË SHQIPËRI

Altin SHOLLA¹ Elona NAZARI²

Abstract

The internal environmental factors that can affect the strategic management practices of companies include the organizational structure, company ownership, company size, organizational culture, management style, stakeholder expectation, and the company resources, capabilities, competencies and core competencies. Stakeholders strongly influence decisions, strategies thus, understanding their influence is essential. This paper analyzed the influences of the stakeholders in the Albanian Banking industry by level of importance and their level of involvement. The stakeholder relationship in banking industry is more complex than in than in other industries, since more stakeholders who have particular interrelations are involved. Therefore, a case study of the Albanian banking industry was conducted to illustrate which are the influences of the shareholders in the banking industry and which are the main group which influence such decisions. The results indicated the priorities and similarities of stakeholders in Albania banking sector. Stakeholders are categorized into five clusters according to their relationship. Based on the results, the important role of stakeholders in Albanian banking industry was discussed. The main contribution of this study is providing depth knowledge over the Albania banking industry core stakeholders and their level of influence.

Keywords: banking industry; stakeholder analysis; strategic management; strategies

Hyrje

Aktiviteti kreditues i sistemit bankar ka shfaqur ndryshime të rëndësishme në 10 vitet e fundit. Ai ishte një nga faktorët kryesorë në përsheptimin e rritjes ekonomike në vitet 2000, por që aktualisht vlerësohet të jetë nën potencial. Marrëdhënia midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike është një fenomen i trajtuar dhe i diskutuar gjerësisht në literaturë kjo, për vete rëndësinë që ka sektori financiar për zhvillimin ekonomik të vendit. Një sistem financiar eficient dhe i zhvilluar ndikon pozitivisht në rritjen ekonomike të vendit. Kriza e fundit financiare botërore dëshmoi edhe njëherë rëndësinë e sistemit financiar, lidhjen e ndërsjellë dhe ndikimin në ekonomi, si për vendet e zhvilluara, ashtu edhe për ato në zhvillim. Prandaj analizimi dhe i sistemi dhe ndërveprimet e tij me sektorin real janë të rëndësishme, sidomos për vende si Shqipëria, ku sektori financiar (bankar) luan një rol të rëndësishëm në ekonomi. Këto zhvillime të rëndësishme në sistemin financiar në Shqipëri dhe peshën e madhe të sistemit bankar është e një rëndësie të vecantë një analizë aktuale e pretendenteve dhe influencat e tyre në industrinë bankare në Shqipëri

¹ Zëvendës Shef i Divizionit të Korporatave, Banka Amerikane e Investimeve, Lektor i Jashtëm, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, altinsholla@yahoo.com

² Departamenti i Marketingut, Fakulteti Ekonomisë, UT, elonanazari@yahoo.com

Arsyet e zgjedhjes së këtij studimi

Sipas raportit të Bankes së Shqipërisë aktiviteti kreditues në vend mbizotërohet nga sektori bankar, ku afërsisht 96% e kredisë akordohet nga bankat, 3.2% nga institucionet financiare jobanka dhe 1.1% nga shoqëritë e kursim-kreditit. Aktualisht në tregun Shqiptar janë të licensuara 16 Banka Tregtare Kreditimi i ekonomisë shqiptare ka kaluar nëpër cikle të ndryshme zhvillimi, duke regjistruar nivele të larta zgjerimi dhe njëkohësisht periudha ngërçi. Kriza financiare ndërkombëtare që filloi në verën e vitit 2007, solli një ekspozim relativisht të ulët të sektorit bankar shqiptar, si rezultat i zhvillimit të ulët financiar. Megjithatë, përkrah kësaj, tregues të caktuar të shëndetit financiar u luhatën nga trendi i tyre historik, ku edhe aktiviteti kreditues shfaqti ngadalësim. Gjithsesi nga viti 2016 dhe në vijim evidentohen tendence pozitive në uljen e kredive me probleme (NPL). Sipas raportit vjetor të mbikqyrjes bankare (2017) sistemi bankar ka njohur përmirësime të cilësisë së kredisë dhe treguesi i kredive me probleme ka rënë me rreth 5 pikë përqindje gjatë vitit, duke arritur në 13,23%. Ndërkohë, nivelet e kapitalit dhe të likuiditetit mbeten të kënaqshme. Një vëmendje të veçantë kanë marrë proceset vendimarrëse si dhe planet strategjike për ripozicionim në treg, në varësi të faktorëve dominues afatshkurtër dhe afatgjatë. Në këtë këndvështrim, një analizë dhe vlerësim të influencave të pretendenteve është shumë e rëndësishme për çdo Bankë që operon në këtë sektor

Rishikimi i Literatures

Manaxhimi strategjik përfshin analizimin e mjedisit (te brendshëm dhe te jashtëm), formulimin e strategjise, implementimin, vlerësimin dhe kontrollin (Vasilika Kume 2010). Ai analizon dhe vlerëson shanset dhe kercenimet që i vijnë organizates nga mjedisi operues dhe dobesite dhe fuqite që burojnë nga brenda organizates (Vasilika Kume, 2010). Sipas (Dess&Miller 1993) manaxhimi strategjik është një proces që përfshin tre aktivitete të nderlidhura me njëri tjetër, analizën strategjike, formulimin e strategjise dhe implementimin e saj. Me globalizimin gjithnjë e më shumë të ekonomisë me anën e manaxhimit strategjik shumë kompani dhe organizata kanë vlerësuar pozicionimin e tyre afatgjatë në treg (Wheelen&Hunger 2005). Studime në lidhje me Manaxhimin Strategjik dhe implikimet e tij në industrinë bankare janë zhvilluar kryesisht në ekonomitë e zhvilluara (Mols, 2013). Një ndër komponentet shumë të rëndësishme të Manaxhimit Strategjik është kuptimi dhe analizimi i pretendenteve. Johnson&Scholes (1999) i përcaktuan pretendentët si “ato individë ose grupe të cilët varen nga organizata për plotësimin e objektivave të tyre dhe tek ata, mbi të cilët varet organizata”. Sipas Nex, Whitehead&Blair (1990) koncepti i pretendenteve dhe rëndësia e tyre po vjen gjithnjë e më rritje, dhe po bëhet faktor determinant për formulimin dhe implementimin e strategjive të organizatës. Mitchell, Agle & Wood (1997) nënvizojnë se “organizata është një ambient i koalicionëve të pavarura dhe interesave të ndryshëm” të kuptosh pretendentët dhe fuqinë që ata disponojnë do të ndihmojë organizatën në planet e ardhshme të tyre. O’Shannassy (2003) identifikon rolin e pretendenteve të jashtëm dhe të brendshëm në procesin e manaxhimit strategjik, e cila përfshin jo vetëm planifikimin strategjik por edhe të menduarit në mënyrë strategjike. Berman, Wick, Kotha&Jones (1999) kanë gjetur që firmat të cilat marrin në konsideratë

veprimet e pretendentëve kanë një nivel më të lartë të performancës. Kështu, pretendentët e një kompanie kanë një influencë të madhe në suksesin ose dështimin e kompanisë, dhe është detyrë e manaxhimit për ti identifikuar në mënyrë të saktë ato. Savage, Nix, Whitehead & Blair (1990) identifikojnë katër lloje të ndryshme të pretendentëve që një kompani mund të ketë si dhe propozon katër lloje strategjish që kompanitë duhet të adaptojnë kundër tyre. Katër llojet e pretendentëve përfshijnë: suportiv, marxhinal, jo suportiv, dhe miks. Strategjitë respektive për secilën nga kategoritë e mëposhtme mund të përmendim si: strategji përfshirje, monitorimi, mbrojtëse, dhe bashkëpunimi reciprok. Savage (1990) pohon gjithashtu se manaxherët duhet të përdorin një strategji gjithëpërshirëse me pretendentët nga kategoria më pak e preferuar në atë më shumë të preferuar.

Objektivat e kërkimit

Ky studim kërkon të shpjegojë influencat e pretendenteve (stakeholders) në industrinë Bankare në Shqipëri. Objektivat kryesore të këtij kërkimi do të jenë si më poshtë:

- *Të investigojë në lidhje me influencat e pretendenteve në sistemin bankar në Shqipëri*
- *Të krijojë një bazë të dhënash që do të ndihmojë për kërkime të tjera në lidhje me këtë fushë.*

Pyetjet kërkimore

Ky studim, për vetë natyrën e tij është i bazuar mbi pyetje të kërkimit sesa në ngritjen e hipotezave. Bazuar mbi literaturën e manaxhimit strategjik si dhe studimet e mëparshme të realizuar në këtë fushë, objekti i këtij kërkimi do të jetë i bazuar mbi pyetjet kërkimore: *Kush janë grupet e pretendenteve në sistemin bankar në Shqipëri dhe si ndikojnë ata në procesin e vendimarrjes ?*

Metodologjia

Metodologjia do të shpjegohet duke marrë në konsideratë çështje të kërkimit si përcaktimi i mostrës së marrë në studim, lloji i anketimit, zhvillimi i tij, pyetësi paraprak, pyetësi final, procedura e mbledhjes së të dhënave, analizimi i të dhënave, konteksti ku zhvillohet ky studim. Metodologjitë e kërkimit të përdorura në menaxhimin strategjik po bëhen gjithnjë e më të sofistikuar dhe shpesh kombinohen metodat sasiore dhe cilësore me mjete të reja statistikore. Matjet sasiore japin të dhëna dhe fakte objektive themelore që japin prova të fenomeneve të studiuar, ndërsa matjet cilësore iu japin ngjyra të dhënave dhe pasurojnë analizën dhe interpretimin e fenomeneve të marra në studim

Pyetësi i këtij studimi është i bazuar mbi këto studime, gjithsesi, duke marrë në konsideratë tipologjitë e ndryshme të mostrës së zgjedhur dhe ambientit ku zhvillohet studimi. Sistemi financiar në Shqipëri përbëhet nga Banka Qëndrore me rolin e saj si mbiqyrëse e tregut, bankat tregtare, shoqëritë e leasing, institucionet mikrofinanciare (jo banka), institucionet e kursim kreditit etj. Gjithsesi duhet theksuar se tregu në përgjithësi përbëhet nga bankat tregtare të nivelit të dytë, të cilat janë dominante në këtë industri dhe me impakt madhor në ekonominë e vendit. Për këtë arsye, për këtë studim kemi zgjedhur të analizojmë sistemin bankar në Shqipëri, ky sistem përbëhet nga 16 banka, nga të cilat,

14 banka janë me kapital të huaj (pjesë të grupeve ndërkombëtare) dhe 2 banka janë me kapital vendas. Pyetjet e këtij studimi konsistojnë si në aspektin sasior ashtu edhe në aspektin cilësor. Kështu për të analizuar të dhënat primare janë marrë në konsideratë si: metoda e analizës për të dhënat sasiore ashtu dhe për të dhënat cilësore. Analiza e të dhënave cilësore do të përdoret për të analizuar përshkrimin e ngjarjeve, ndërsa të dhënat numerike do të analizohen sipas metodës sasiore. Nga ana statistikore janë përdorur dy metoda, ajo përshkruese dhe analitike. Analiza përshkruese përfshin përllogaritjen e mesatareve, të frekuencës së shpërndarjes, përqindjes së shpërndarjes etj. Të dhënat sasiore janë analizuar duke përfshirë Cramers V dhe vlerën e p kur është më e vogël se 0.05. Vlerat janë analizuar nëpërmjet programit SPSS për të krijuar një databazë me të dhëna të rëndësishme për këtë studim

Konkluzione

Grupet më të mëdha të pretendenteve të bankave

Aksioneret, depozituesit dhe klientët e tjerë, punonjësit, komunitetit dhe banka qendrore e saj janë përmendur si grupet më të mëdha të pretendenteve në bankat tregtare të Shqipërisë. Grupe si bashkëpunëtorët, bizneset, shoqatat e biznesit, etj ishin të lidhura me aspekte të pronësisë dhe ishin kryesisht pretendent në bankat me kapital lokal.

Pritshmëritë e pretendenteve në bankat e Shqipërisë

Disa nga pritshmëritë e pretendenteve më të përmendura ishin respektivisht: kthim i lartë, rritje e qendrueshme, shërbimi i shkëlqyer, limite kohe, përfitime interesi të larta, mundësi për karriere, siguria në punë, shpërblimet, kushte të mira pune, kthim në barazi, mbështetje financiare etj. Asistimi i programeve të zhvillimit të qeverisë, investimet dhe parashikimi i mundësive të punësimit lidheshin me aspektet e pronësisë dhe viheshin re në bankat me kapital lokal.

Interesat e drejtuesve ecin paralel me interesat e përgjithshme të pretendentëve.

U vu re se përgjithësisht interesat e drejtuesve të lartë të bankave ecnin paralel me pritshmëritë e pretendenteve në një pjesë të konsiderueshme por jo shumë të madhe. Rezultatet nxorën gjithashtu në pah se nuk kishte ndonjë diferencë statistikore në aspekte të madhësisë dhe pronësisë midis bankave të marra në konsideratë.

Veprimi i kompanisë në grupet e pretendenteve

Bankat ranë dakort me pohimin se “skuadra jonë e drejtuesve të lartë vendos sesa nga interesat e pretendenteve duhet të marrim në konsideratë”. Shumë prej bankave nuk ranë dakort me pohimin se “ne po përpiqemi të arrijmë minimumin e detyrimeve të pretendenteve”. Megjithatë bankat ranë dakort se “duke ju dhënë prioritet aksionerëve duhet të marrim parasysh sesa pushtet kanë ata”.

Ndikimi i pritshmërive të pretendenteve në strategjitë e kompanisë

U arrit në konkluzionin se pritshmëritë e pretendenteve ndikonin në strategjitë e kompanisë por jo në nivel shumë të lartë. Ndikimi i pretendenteve në strategjitë e kompanisë në bankat me kapital lokal ishte më i madh sesa në ato të huaja. Po ashtu në bankat e mesme kishin më shumë ndikim sesa në ato të vogla dhe të mëdha. Statistikat nuk tregonin për diferenca të dukshme pësa i përket ndikimit që kishin pritshmëritë e pretendenteve në strategjitë e kompanisë në aspekte të madhësisë dhe pronësisë.

References

- ☞ Berman, S L, Wicks, A C, Kotha, S & Jones, T 1999, 'Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship Between Stakeholder Management Models And Firm Financial Performance', *Academy of Management Journal*, vol. 42, no. 5, October, pp. 488-506.
- ☞ Dess, G G, Lumpkin, G T & Eisner, A B 2006, *Strategic Management-Text and Cases*, 2 edn., McGraw-Hill/Irwin, New York.
- ☞ Johnson, G & Scholes, K 1999, *Exploring Corporate Strategy*, 5 edn., Prentice Hall, Essex.
- ☞ Mitchell, R K, Agle, B R & Wood, D J 1997, 'Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience:Defining the Principle of Who And What Really Counts', *Academy of Management Review*, vol. 22, no. 4, October, pp. 853-886.
- ☞ Nix, T W, Whitehead, C J & Blair, J D 1990, 'Beyond the squeaky wheel:strategies for assessing and managing organizational stakeholders', *Academy of Management* vol., pp. 149-153.
- ☞ Raporti Vjetor i Mbikë qyrjes https://www.bankofalbania.org/rc/doc/RVM_2017_12026.pdf
- ☞ Savage, G T, Nix, T W, Whitehead, C J & Blair, J D 1990, 'Strategies for assessing and managing organizational stakeholders ', *Academy of Management Executive*, vol. 5, no. 2, May, pp. 61-75.
- ☞ Vasilika Kume, 2010 – Manaxhimi Strategjik

Cite this article as: Sholla, A & Nazari, E.VLERËSIMI I PRETENDENTËVE (STAKEHOLDERS) DHE INFLUENCAT E TYRE. SISTEMI BANKAR NË SHQIPËRI. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2018, Issue 4, pp. 25-29.